

Варивода А. Г.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ГАПТАРСЬКІ МАЙСТЕРНІ КИЄВО-ВОЗНЕСЕНСЬКОГО І ГЛУХІВСЬКОГО УСПЕНСЬКОГО МОНАСТИРІВ ПОЧАТКУ XVIII ст.: СЕРІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО ГАПТОВАНИХ ТВОРІВ

Оздоблення предметів богослужбового вжитку гаптуванням – вишивкою золотними і срібними нитками – традиційний вид церковного мистецтва, повсюдно поширений на українських землях у XVII–XVIII ст. Здебільшого виробляли гаптовані предмети церковного вжитку у майстернях при жіночих монастирях, адже традиція утримання від “трудів рук своїх” була здавна вкорінена у чернечий побут. Можна з впевненістю припустити, що вишивали практично в усіх жіночих обителях з більшою чи меншою мірою вправності. У такий спосіб задовольняли власні потреби та виробляли речі для продажу. Втім, провідними осередками гаптування ставали передусім великі заможні обителі, насельниці яких мали навички до цього складного виду декоративного мистецтва і певні статки для закупівлі дорогих матеріалів.

Значним центром золотної вишивки доби Гетьманщини був Київ. Хоча писемні джерела з цього приводу занадто скупи і містять обмаль інформації про існування, а тим більше – роботу окремих гаптарських робітень, збережені пам’ятки засвідчують про налагоджений процес виготовлення золотних вишивок уже у першій половині XVII ст. Як слушно зауважує Т. Кара-Васильєва: “у київських монастирях створювались твори шитва, що були взірцем справжньої майстерності. Вони чутливо реагували на естетичні смаки свого часу, розвивались в єдиному художньо-стилістичному напрямку всього українського мистецтва і були еталоном для інших осередків гаптування”¹. На сьогодні достеменні історичні свідчення стосуються діяльності лише одного київського центру гаптування – Києво-Печерського Вознесенського монастиря. Існування гаптарського ремесла в обителі зафіксував ще Павло Алеппський під час подорожі “землею козаків” у середині XVII ст.² Проте найбільш плідним періодом в історії майстерні стали роки ігуменства матері Івана Мазепи Марії Магдалини Мазепиної (з 1683?–1707). Виготовлені тоді твори справедливо розглядають дослідники українського гаптарства як найвищі досягнення вознесенських майстринь³.

Особлива наближеність ігумені Марії Магдалини до гетьмана позитивно вплинула на репутацію обителі як центру з виготовлення ексклюзивних творів гаптарства. Не тільки під патронатом Івана Мазепи, а, можливо, і за його безпосередньої участі до вознесенських майстерень спрямовували важливі замовлення від гетьманського оточення. Розвиток храмубудівництва, ініційований гетьманом Мазепою і підтриманий його найближчими сподвижниками, сприяв підвищенню попиту на церковне начиння, зокрема гаптовані тканини. Враховуючи елітний характер гаптарства, складність і тривалість виготовлення золотної вишивки, постає питання, як майстрині справлялися з дедалі більшою кількістю замовлень? Мета цієї розвідки – дослідити особливості процесу організації виробництва гаптованих речей у майстерні Києво-Вознесенського монастиря кінця XVII – початку XVIII ст.

Традиційний устрій монастирської гаптарської майстерні, за дослідженнями М. Новицької, передбачав наявність провідної гаптарки, її помічниць та учениць. До учениць,

¹ *Кара-Васильєва Т.* Українське літургійне шитво XVII–XVIII ст. Іконографія, типологія, стилістика. Львів, 1996. С. 30.

² Подорож Антиохійського патріарха Макарія в Україну в середині XVII-го століття, описана його сином, архідияконом Павлом Алеппським. К., 1997. С. 77-80.

³ *Варивода А. Г.* Пам’ятки сакрального гаптування мазепинської доби в колекції НКПЗ // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Зб. наук. статей за матеріалами XXIV міжнар. конф., 19–20 берез. 2015 р. К., 2015. С. 333-340; *Герелес К. С.* Гаптарська майстерня Києво-Вознесенського монастиря за часів ігуменства Марії Магдалини Мазепи // Могилянське читання 1999 року. Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра. К., 2000. С. 52-55; *Герелес К. С.* Українське гаптування XVII–XVIII ст.: майстрині та їх твори (за матеріалами колекції Заповідника) // Лаврський альманах. К., 2003. Вип. 11. С. 25-34; *Кара-Васильєва Т.* Українське літургійне шитво XVII–XVIII ст... С. 30-32, С. 170.; *Кара-Васильєва Т.* Шедеври церковного шитва України (XII–XX століття). К., 2000. 95 с.

крім біличок-послушниць очільниці майстерні, могли належати й ті черниці, які вже досягли певного становища і хотіли навчитися гаптувати. Іноді для навчання приймали сторонніх дівчат¹. Частина робіт майстерня виконувала на замовлення, а частину – на збут потенційному покупцеві. Зазвичай замовниками гаптів виступало місцеве заможне населення, яке бажало зробити пожертвування до церкви, а також духовенство. Це підтверджує значна кількість дарчих написів, що їх вишивали на чільному боці гаптованих виробів або записували чорнилами на підкладці. Коли роботи осередку досягали високого рівня і ставали популярними, замовлення могли надходити здалеку.

Крім необхідної підготовки і закупівлі вартісних матеріалів, технологія гаптування вимагала і наявності так званого “прорису” – малюнка, за яким вишивали композицію. Малюнок злегка наколювали по зовнішніх і внутрішніх лініях, кріпили до тканини і припорошували товченою крейдою або вугіллям. Отримані контури розбивали зображення на окремі площини, які зашивали металевими нитками. Постаті святих гаптували окремо на полотні і потім вирізали за контуром. Орнаменти вишивали безпосередньо на тканині виробу. Зазвичай образотворчі композиції виконував професійний художник, а рослинний орнамент могли малювати і самі черниці. Від того наскільки детально було пророблено малюнок, значною мірою залежала художня якість твору. Гадаємо, що значний внесок у розвиток гаптарської справи у Вознесенському монастирі зробила співпраця з лаврським іконописним осередком, майстри якого неодмінно долучалися до виготовлення підготовчих малюнків для гаптування відповідальних замовлень. Не викликає сумнівів участь лаврських майстрів у роботі над такими визначними пам’ятками гаптування, як плащаниця єпископа Чернігівського Зосими Прокоповича 1655 р. (КПЛ-Т-423), воздухи “Різдво Богородиці” 1682 р. (КПЛ-Т-417), “Христос у гробі” 1689 р. (КПЛ-Т-139) тощо. Усім їм притаманна індивідуальність композиційного рішення, для якої характерні наявність ідейного задуму автора та врахування естетичних уподобань замовника.

Елітні вироби Вознесенської майстерні 1650–1690-х р., пов’язані із замовленнями українського нобілітету і вищого духовенства, наразі відомі переважно в одиничних екземплярах. Проте дедалі більший попит у гаптованих творах за часів гетьманування І. Мазепи мав неодмінно спонукати майстринь до нарощування кількості продукції. Одне з вирішень цієї проблеми полягало у використанні вже готових прорисів для створення нових гаптів. Зауважимо, що існування реплік вдалих фігуративних композицій і орнаментальних мотивів не було революційним кроком. Наприклад, за єдиним малюнком було виконано такі київські пам’ятки першої половини XVII ст., як епитрахилі 1642 і 1643 рр.²; епитрахилі 1640³ і 1653 рр.⁴ Проте у діяльності гаптарської майстерні Вознесенського монастиря кінця XVII – початку XVIII ст. повторення певних схем-шаблонів привертає своєю масовістю. З певними застереженнями щодо термінології можна говорити про “серійність” виробництва гаптованих творів у цьому осередку. Судячи з кількості збережених пам’яток, найбільш тиражованою була композиція “Деїсус з апостольським чином”. Нею традиційно прикрашали опліччя (верхню частину) священницьких фелонів. Іконографічний тип, що на початку XVIII ст. склався у майстерні Києво-Вознесенського монастиря, найбільш відомий за двома фелонами, наданими 1702 р. київським полковником Костянтином Мокієвським до храму Різдва Богородиці на Дальніх печерах Києво-Печерської лаври. Родич гетьмана по лінії матері, київський полковник Костянтин Мокієвський (?–1709) був однією з найвпливовіших постатей свого часу, брав активну участь у політичному і військовому житті Гетьманщини. У 1696 р. коштом полковника на території Лаври зведено кам’яну церкву Різдва Богородиці на місці однойменного дерев’яного храму. Піклуючись про належне облаштування новозбудованої церкви, Мокієвський зробив низку вкладів, серед яких – означені фелони 1702 р. Фелони були парними, тобто пошитими з тканини однакового матеріалу та кольору: стан (нижня частина) – з італійського зеленого оксамиту, опліччя – з червоного оксамиту.

¹ ЦДАМЛМ України, ф. 1164, спр. 134, арк. 3.

² Новицька М. Датовані епитрахилі Лаврського музею 1640–1743 рр. // Український музей / під ред. П. Курінного. К., 1927. Зб. 1. С. 67-68, табл. II, 5, 6.

³ Логвин Г. Вишивання і гаптування // Історія українського мистецтва : у 6 т. К. 1967. Т. 2 : Мистецтво XIV – першої половини XVII ст. Іл. 292.

⁴ Новицька М. Датовані епитрахилі Лаврського музею... С. 67-68, табл. II, 7.

Повністю зберігся лише один фелон (КПЛ-Т-4, іл. 1), нижня частина другого (КПЛ-Т-1379, іл. 2) – втрачена. На обох опліччях золотними та срібними нитками вигаптувані ідентичні композиції “Деїсус з апостольським чином”. На передній частині фелона, під горловиною, розміщено поколінні зображення прпп. Антонія і Феодосія Печерських, обернені до центру, де був нині втрачений образ Покрови Богородиці. Периметр обох опліч оточено горизонтальними смугами стилізованого рослинного орнаменту, утвореного зображеннями три- та шестипелюсткових квіток, розмежованих між собою плодами граната у поздовжньому розрізі.

Іл. 1. Фелон. 1702 р. Вклад Костянтина Мокієвського. Фрагмент. КПЛ-Т-4

Іл. 2. Опліччя фелона. 1702 р. Вклад Костянтина Мокієвського. КПЛ-Т-1379

Центральне ядро фігуративного фризу – “Триморфон”, традиційно складається із масштабно виділеного зображення Христа на троні (у цьому випадку в іконографічному варіанті “Христос Великий Архієрей”, але з підписом “Христос Вседержитель”) та звернених до нього Богородиці й Іоанна Предтечі. За престолом Спасителя – архангели Михаїл і Гавриїл із зерцалами у руках. Розміщений обабіч Триморфону апостольський чин включає в себе постаті апостолів Петра і Павла, чотирьох євангелістів, апостолів Андрія (втрачена на опліччі за КПЛ-Т-1379) і Симона. Особливості цієї іконографії полягають, зокрема, у зображенні Богородиці й Іоанна Предтечі зі схрещеними на грудях руками; усталених атрибутах у руках апостолів (ключі у ап. Петра, меч і книга послань у ап. Павла, книги Євангелій у євангелістів); зображенні євангеліста Луки із закинутою головою. Шитву притаманна особлива типологія образів дещо приземкуватих, з круглими обличчями. За своїм характером композиція є надзвичайно статичною, побудованою на ритмічному повторенні вертикалей однакових фігур і компонованих по одній лінії облич, рук і ніг. Загалом підібрані формотворчі засоби та прийоми трактування постатей наближають образний лад цієї композиції до народної станкової гравюри.

Вказані пам’ятки вирізняє висока якість технічного виконання, яка споріднює їх з “класичними” творами вознесенського осередку 1680–1690-х рр. Трон Христа і одяг святих шито золотними і срібними нитками технікою “в прикріп”, утворюючи геометричний орнамент складних ромбів, шахівниці, прямих паралельних і ламаних ліній. Загальний малюнок складок одягу передано стібками чорного шовку із виділенням кольоровою сканню спідньої сторони плащів. Обличчя виконано на шматочках білого шовку атласним швом, митру Христа прикрашено червоними скельцями в кастах. Усі зображення за контуром обкладено тонким шнурком червоного шовку, перевитого з металевою ниткою. Деяка однотипність ликів, у трактуванні яких практично відсутня індивідуальна характеристика, а також спрощеність у передачі їхніх рис вказують на вплив народної естетики.

Розглянуту композицію “Деїсус з апостольським чином” широко представлено у колекціях вітчизняних музеїв. Зокрема, найбільш дотичними до риз 1702 р. є три фелони й опліччя фелона з колекції НКПІКЗ (КПЛ-Т-200, 207 (іл. 3), 214, 1383); фелон з колекції Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського (інв. № Тк-1401), два опліччя фелона з колекції НХМУ, інв. № ХП-482, 476 б). У разі візуального порівняння цих пам’яток насамперед звертає на себе увагу ідентичність композицій, яка проявляється у формі трону Христа, положенні рук, трактовці фігур пристоячих тощо. Крім цього, твори поєднують використання схожих прийомів гаптування: декорування поверхні металевих ниток переважно ромбовими і шаховими закріпленнями, шитво кольоровою сканню у деталях, виділення крайок

рукавів у хітонів, характер моделювання німбів, спосіб передачі ликів і волосся. Також на перелічених пам'ятках бачимо орнаментальні смуги з мотивом округлого граната, що чергується з квітками, та зображення Покрови Богородиці з прпп. Антонієм і Феодосієм під горловиною. Стилiстична і техніко-технологічна близькість розглянутих творів з фелонами К. Мокієвського дозволяє датувати їх початком XVIII ст.

За географією побутування більшість з перелічених предметів територіально пов'язана з Києвом, а чотири твори надійшли до музейних зібрань з Глухова (КПЛ-Т-214, 1383 (помітки на речах); НХМУ, інв. № XII-482, 476 б (за даними інвентарних карток). Це не є випадковим, адже у 1688 р. за універсалом гетьмана Івана Мазепи до Києво-Вознесенського монастиря було приписано Глухівський Преображенський жіночий монастир з приналежним до нього с. Береза. Відповідно Марію Магдалину Мазепину визнавали ігуменею монастирів Вознесенського і Глухівського Спаса Преображення, на що було отримано царську грамоту¹. Як зазначає О. Крайня, черниці Глухівського монастиря, хоча і не були задоволені підпорядкуванням Вознесенській обителі, у чомусь виграли від цього. Зокрема, за підтримки гетьмана і київського митрополита Варлаама Ясинського монастир було перенесено до фундуваної Мазепою Успенської церкви. Його перейменували на Успенський і швидко розбудували². У Глухівському монастирі проживала родичка Марії Магдалини Мазепиної – Марія Магдалина Мокієвська, яка разом з дочкою Памфілією переїхала до Києва і 1709 р. і очолила Вознесенський монастир³.

Лл. 3. Фелон. Початок XVIII ст. Фрагмент. КПЛ-Т-207 Лл. 4. Опличчя фелона. Початок XVIII ст. КПЛ-Т-1383

Є всі підстави вважати, що внаслідок означених історичних процесів глухівська обитель отримала потужний стимул для розвитку мистецтва золотної вишивки, чому сприяв тісний зв'язок з вознесенським осередком гаптарства, його майстринями і впливовими замовниками. Черниці постійно переміщувались з Києва в Глухів і навпаки, монастирі мали тісні контакти⁴. Проте, якщо у Вознесенському монастирі виготовляли ексклюзивні гаптарські твори, часто в одиничному екземплярі, то глухівський філіал, очевидно, спеціалізувався на серійних замовленнях, відшитих за одним зразком-шаблоном. Згадана композиція “Деїсус з апостольським чином” – яскравий приклад подібного тиражування. Не виключено, що прорис та перші фелони з цією іконографією виготовлено у майстернях Вознесенського монастиря. Так, з художнього боку найбільш виразними з усієї окресленої групи є опличчя фелонів з колекції НХМУ (інв. № XII-476 б) і НКПКЗ (КПЛ-Т-1383, лл. 4). Стилiь цих пам'яток, позначений відчуттям форми і вправним малюнком, вирізняється спробою виявлення індивідуальності персонажів за рахунок внутрішньої динаміки і ретельної проробки рис облич. Припускаємо, що їхнє виготовлення передувало фелонам 1702 р., і у ряду повторів композиції “Деїсус з апостольським чином” вони правили за зразки.

Для прискорення процесу виготовлення риз частину замовлень з Києво-Вознесенського монастиря могли спрямовувати у приписний Глухівський. І якщо певний час прорис використовували без суттєвих змін (приклади цьому наведено вище), поступово його малюнок

¹ Крайня О. О. Києво-Печерський жіночий монастир XVI – початку XVIII ст. і доля його пам'яток. К., 2012. С. 42-43.

² Там само. С. 43.

³ Там само. С. 45.

⁴ Кара-Васильєва Т. Українське літургійне шитво XVII–XVIII ст... С. 72.

спрощувався, наближаючись до народних форм вираження. Наголосимо, що зразок-прорис для вишивки золотними нитками – це лише умовна схема, яка адаптувалася до індивідуального розуміння художнього образу і звичної для певної майстрині технології виконання. Механічне повторення прорису без достатнього розуміння принципів формотворення часто призводило до “унаївнення” малюнка. Так, зберігаючи в цілому риси окресленої іконографії, композиція “Деїсус з апостольським чином” на двох опліччях фелонів з вишневого оксамиту з колекції НКПКЗ (КПЛ-Т-1376, 1381) позначена впливом примітиву. Постаті святих вирішено як прості геометричні фігури, без моделювання об’єму, з умовною передачею складок одягу. Також помітно збіднення технічного арсеналу золотного шитва: прикріпи у вигляді ромбів переходять на другорядні деталі, поступаючись нескладній “шахівниці” у дві нитки за горизонтальним шнуровим підстеленням. Складається враження, що твори гаптували майстрині, обізнані з прийомами вознесеньських черниць, але без відповідного рівня майстерності. Попри недоліки виконання згадані фелони (наразі збереглися лише опліччя) відносилися до категорії статусних. На це вказують добірка матеріалів (обидві ризи пошито з дорогого оксамиту і розшито переважно золотними нитками) та місце походження творів: ризниця Близніх печер, очевидно, Хрестовоздвиженський храм (КПЛ-Т-1376)¹ та Феодосіївська церква на Печерську (КПЛ-Т-1381)². Отже, спрощене виконання гаптування, у цьому разі, може наочно характеризувати зміни в іконографічній схемі “Деїсус з апостольським чином” на пізніх етапах тиражування.

Виробництво фелонів за вказаним прорисом практично зупинилося у 1710–1720-х рр. Причини цього бачимо у низці соціальних і культурних чинників. Найважливіший серед них – кардинальні зміни у церковному житті Гетьманщини на початку XVIII ст., зумовлені дедалі більшою підконтрольністю російському уряду, скороченням храмобудівництва. Ряд нещасливих подій спіткав і сам Києво-Вознесенський монастир. Після “зради Мазепи” з його підпорядкування було виведено приписний Глухівський монастир³. У 1710–1711 рр. внаслідок моровиці число вознесеньських черниць істотно скоротилося. У 1711–1712 рр. залишки громади переведено на Поділ до Флорівського монастиря. Варто також брати до уваги зміну стилістичних тенденцій у гаптуванні, що відбуваються у 1710–1720-х рр. Все більшої популярності набуває нова техніка золотного шитва, а саме – за підстеленням з картону. Цей технологічно простіший спосіб гаптування відкривав широкі можливості для виконання творів у стилі європейського барокового мистецтва. Композиція “Деїсус з апостольським чином” у редакції вознесеньського осередку була тісно пов’язана з естетикою минулої епохи, вкоріненої у візантійському іконографічному каноні. На тлі бурхливого розвитку нових композицій вона видавалася вже архаїчною, а намагання “осучаснити” стару схему зводилися до посилення зовнішньої декоративності. Це демонструє один з пізніх повторів іконографічної схеми перших років XVIII ст., представлений на опріччі фелона з колекції НКПКЗ (КПЛ-Т-218, іл. 5).

Іл. 5. Фелон. 1710–1720-ті рр. Фрагмент.
КПЛ-Т-218

Пам’ятка походить з ризниці Києво-Флорівського монастиря⁴. Стан ризи виконано з французької парчі другої половини XVII ст., опліччя – з червоного оксамиту. Гаптований “Деїсус з апостольським чином” помітно відрізняється від попередніх варіантів рівнем малюнка і шиття, хоча загальні риси іконографії “вознесеньсько-глухівського” зразка відновлено майже без змін, включно із зображенням прпп. Антонія і Феодосія Печерських на передньому боці опліччя. Загалом постаті святих трактовано досить невміло, зі значними диспропорціями у зображеннях рук і ніг. Примітивно, із помилками відтворено одяг, складки практично відсутні. Розмежування верхнього і нижнього строїв виконано у

¹ КПЛ-НДФ-А-135. Книга загальномузейного інвентаря Всеукраїнського музейного городка, № 4796.

² КПЛ-НДФ-А-135. Книга загальномузейного інвентаря Всеукраїнського музейного городка, № 8310.

³ Крайня О. О. Києво-Печерський жіночий монастир... С. 42.

⁴ КПЛ-НДФ-А-134. Інвентарна книга відділу шиття й тканини Всеукраїнського музейного городка, № 31.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІИ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластична реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокон’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербаського як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В. Шуміло В.В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka- Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К., Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak- Mikołajczakowa M., Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфрїївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятівні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Снівак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРИЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРИЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019